

Аннотация: В процессе исследования проведен анализ смертности от рака молочной железы в Республике Беларусь. При анализе смертности по областям и г. Минску наиболее высокий показатель в 2019 г. наблюдается у жителей Витебской области (13,5 на 100 тысяч населения), г. Минска (14,0 на 100 тысяч населения), Гомельской области (14,6 на 100 тысяч населения). Однако, за 2019 г. показатель смертности от рака молочной железы уменьшился в Минской области в 1,13 раза (11,2 на 100 тысяч населения) по сравнению с предыдущим периодом. В других областях отмечается увеличение показателя смертности от данной патологии. Выявлен уровень осведомленности студентов Гродненского государственного медицинского университета о рисках развития, способах диагностики и методах лечения рака молочной железы. Исходя из результатов анонимного опроса установлено, что девушки имеют низкий уровень информированности по теме патологий молочных желез.

Ключевые слова: молочная железа, рак молочной железы, смертность, осведомленность, студенты

Relevance. Diseases of the mammary glands are one of the urgent problems of modern radiation diagnostics. In most countries of the world, breast cancer ranks first in the structure of cancer incidence in women. In the Republic of Belarus, breast cancer ranks second (17.6 %) [1, 7].

In 2020, 2.3 million women were diagnosed with breast cancer, while 685,000 deaths from this disease were registered worldwide. According to data at the end of 2020, 7.8 million women were still alive who had been diagnosed with breast cancer over the past five years, which means that this type of cancer is the most common cancer in the world [2, 8].

The goal of the WHO Global Initiative to Fight Breast Cancer is to reduce mortality from this disease in the world by 2.5 % annually, which will prevent 2.5 million deaths from breast cancer worldwide between 2020 and 2040. Reducing mortality from breast cancer in the world by 2.5 % per year will prevent 25 % of deaths from this type of cancer by 2030 and 40 % of cases by 2040 among women under the age of 70. The three main components necessary to achieve these goals are: health promotion measures that promote early detection of the disease; timely diagnosis; comprehensive treatment of breast cancer [3].

There are the following types of breast tumor diagnosis: radiological – mammography, ductography (galactography), pneumocystography; ultrasonic; magnetic resonance imaging (MR mammography).

X-ray mammography is the leading and widespread, in some cases the only method of diagnosing these neoplasms, for example, a variant of the

preclinical form of cancer. According to the recommendations of the American Cancer Society, it is recommended to perform the first mammography at 35-39 years old, repeat it at the age of 40-49 years with an interval of 1-2 years, and after 50 years to conduct mammography annually [4, 6]. This diagnostic method has a number of advantages: detection of ductal formations and the possibility of detecting microcalcines in the absence of a solid component, while the sensitivity of the method ranges from 46.2 to 76.9 %.

Ultrasound examination. Ultrasound, in turn, has certain limitations due to the limits of its capabilities, such as: low informativeness in fat involution, inexpediency of use for breast cancer screening (a high percentage of false negative conclusions, lack of visualization of non-palpable cancer in the form of a cluster of microcalcines – due to the physical characteristics of the method) [5].

Magnetic resonance imaging (MR mammography) of the mammary glands is a new opportunity for non-invasive examination of the mammary glands without surgery, and most importantly, without X-rays. Due to the high contrast of various breast tissues, MRI allows you to study their structure in detail and identify the presence of pathological processes [6]. Compared with X-ray mammography and ultrasound diagnostics, magnetic resonance imaging has a number of significant advantages, and the informative value of the method does not depend on the following factors: breast tissue density; the severity of fibrocystic mastopathy; the presence of postoperative scars; post-radiation fibrosis.

Purpose. To study the most common methods of diagnosis and treatment of breast cancer. To identify the level of awareness of Grodno State Medical University students about the risks of development, methods of breast cancer diagnosis.

Materials and methods of a research. The study was conducted using an anonymous survey, which took place on the basis of the Grodno State Medical University. It was attended by 150 female respondents of the pediatric, medical and diagnostic faculty aged 18 to 23 years. The achievement of the goal set in the work was carried out using comparative analytical and evaluation methods. The main criterion for inclusion: informed consent. The results were processed using nonparametric statistics methods using the Statistica 6.0 analysis package and Excel.

Results and discussion. When studying the awareness of students about the main methods of breast cancer diagnosis, it was revealed that the smallest number of respondents believe that the most informative study in the diagnosis of breast cancer is magnetic resonance imaging 50 %, while 35 % of girls voted for the ultrasound method, the remaining 15 % voted for X-ray mammography. The best way to diagnose breast cancer, based on an anonymous survey, was the method of X-ray mammography. It was revealed that only 60 % of students conduct an independent examination of the mammary glands, visiting a

gynecologist: 50 % – 1 time a year, 15 % twice a year. While the remaining 35 % of female students do not undergo self-diagnosis due to lack of awareness of this problem. It was found that 30 % of students believe that this pathology is caused by excessive stress, while 60 % voted for the option of drinking a large amount of alcohol; the remaining 10 % voted that this pathology occurs due to hereditary predisposition. The results of an anonymous survey of girls showed that girls have a low level of awareness on the topic of breast pathologies.

Conclusions. Breast cancer is one of the leading causes of death in women with cancer. When analyzing mortality from this oncological pathology by regions and Minsk, the highest indicator in 2019 was observed in residents of the Vitebsk region (13.5 per 100 thousand population), Minsk (14.0 per 100 thousand population), Gomel region (14.6 per 100 thousand population). However, in 2019, the mortality rate from breast cancer decreased in the Minsk region by 1.13 times (11.2 per 100 thousand population). In other areas, there is an increase in the mortality rate from this pathology. Therefore, it is very important to carry out early diagnosis of breast cancer in a timely manner. Today, mammography is the leading method of breast cancer screening. High-quality mammographic screening ultimately leads to a significant (up to 30 %) reduction in mortality from breast cancer. Women who, for various reasons, do not participate in mammographic screening should be informed that there are no other methods of examination that could equally effectively reduce mortality from this disease.

Bibliography

[1] Zimatkina T.I. Analysis of the modern dynamics of morbidity and mortality of the population of the Republic of Belarus in connection with breast cancer. / T.I. Zimatkina, A.S. Alexandrovich, E.K. Nightingale. // Multidisciplinary clinic of the XXI century. Innovation and Best Practice: Proceedings of the X International Scientific Conference. – St. Petersburg, 2021. 127-130 p.

[2] Markevich N.B. Mammographic screening in the Grodno region. / N.B. Markevich, T.I. Zimatkina, A.S. Aleksandrovich. // Actual problems of radiation and environmental medicine, radiation diagnostics and radiation therapy: collection of articles. materials of the V interuniversity scientific-practical. internet conf. students, undergraduates, graduate students and young scientists, March 25, 2021 – Grodno, 2021. 37-39 p.

[3] Zimatkina T.I. The analysis of modern dynamics of cancer cases of the mammary gland, disability and mortality due to this pathology of the population of the Republic of Belarus. / T.I. Zimatkina, A.S. Aleksandrovich. // Science and education: problems, ideas, innovations. – 2020. T. 29. No. 5. 4-7 p.

[4] Aleksandrovich A.S. Modern epidemiological situation on the breast cancer in Republic of Belarus. / A.S. Aleksandrovich, T.I. Zimatkina, E.K. Solovey. // Scientific research of the XXI century. – 2020. Т. 5. No. 3. 266-269 p.

[5] Bogdanovich E.R. Modern trends in the incidence of malignant neoplasms in the territory of the Republic of Belarus. / E.R. Bogdanovich, T.I. Zimatkina, A.S. Aleksandrovich; ed. S.S. Aleksanin. // Multidisciplinary clinic of the XXI century. Innovations in Medicine – 2020: Proceedings of the IX Intern. scientific. Congress. – SPb .: LLC "TSIFROFSET", 2020. 33-36 p.

[6] Alexandrovich A.S. Analysis of the results of mammographic screening of the population of Grodno, Republic of Belarus. / A.S. Alexandrovich, T.I. Zimatkin. // Scientific research of the XXI century. – 2020. Т. 5.No. 7. 201-204 p.

[7] Mortality rate of the population of the Republic of Belarus [Electronic edition]: official. stat. Sat. for 2018-2019 – Minsk: GU RSPC MT, 2020. 229 p.

[8] Breast cancer. Clinical practice guidelines in oncology. / R.W. Carlson [et al.]. // Journal of National Comprehensive Cancer Network. – 2011. No. 8. 178 p.

© A.S. Aleksandrovich, T.I. Zimatkina, V.G. Prokopovich, V.A. Artsimonia, 2021

Поступила в редакцию 24.10.2021

Принята к публикации 05.11.2021

Для цитирования:

Aleksandrovich A.S., Zimatkina T.I., Prokopovich V.G., Artsimonia V.A. The study of the sedentary state of medical university students about breast cancer and methods of radiation diagnosis of its pathology // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-1(13). С. 42-46. URL: <https://ip-journal.ru/>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732684>

УДК 616.12-008.331.1

ПРИМЕНЕНИЕ ПОДОГРЕВАЕМОЙ КИСЛОРОДНО-ГЕЛИЕВОЙ СМЕСИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Н.В. Бобкина,

врач-физиотерапевт отделения медицинской реабилитации,
ФГКУ «Поликлиника № 3»,
г. Москва

М.Ю. Герасименко,

д.м.н., проф.,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
г. Москва

И.В. Житарева,

к.м.н., доц. кафедры медицинской кибернетики и информатики,
Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова,
г. Москва

М.А. Новикова,

вед. спец.,

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный
научно-исследовательский институт организации и информатизации
здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
г. Москва

Аннотация: В современном мире сердечно-сосудистые заболевания являются пандемией и занимают лидирующую позицию в структуре общей смертности. На развитие фатальных осложнений существенно влияет артериальная гипертензия (АГ). Основными целями АГ является достижение целевых цифр артериального давления и снижение риска сердечно-сосудистых осложнений. Важную роль играет проведение комплекса лечебно-профилактических мероприятий в целях реабилитации с использованием физических факторов. В статье рассматривается применение подогреваемой кислородно-гелиевой смеси в реабилитационной программе у пациентов с артериальной гипертензией на амбулаторно-поликлиническом этапе.

Ключевые слова: кислородно-гелиевая смесь, артериальная гипертензия, кортизол в слюне, опросник качества жизни

THE USE OF HEATED OXYGEN-HELIUM MIXTURE IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION

N.V. Bobkina,

Physiotherapist, Department of Medical Rehabilitation,
FGKU «Clinic No. 3»,
Moscow

M.Yu. Gerasimenko,

Grand PhD in (Medical) sciences, Professor,
Federal state budgetary educational institution of additional professional education
Russian medical Academy of continuing professional education of the Ministry of
health of the Russian Federation,
Moscow

I.V. Zhitareva,

PhD in Medical sciences, Associate Professor,
Department of Medical Cybernetics and Informatics, Russian National Research
Medical University named after N. I. Pirogova,
Moscow

M.A. Novikova,

Leading Specialist,
Federal State Budgetary Institution «Central Research Institute of Organization and
Informatization of Health» of the Ministry of Health of the Russian Federation,
Moscow

Annotation: In the modern world, cardiovascular diseases are pandemic and occupy a leading position in the structure of total mortality. The development of fatal complications is significantly affected by arterial hypertension (AH). The main objectives of AH is the achievement of target figures of blood pressure and reducing the risk of cardiovascular complications. An important role is played by a complex of medical and preventive measures in order to rehabilitate using physical factors. The article discusses the use of a heated oxygen-helium mixture in a rehabilitation program in patients with arterial hypertension on an outpatient polyclinic stage.

Keywords: oxygen-helium mixture, arterial hypertension, cortisol in saliva, questionnaire quality of life

Артериальная гипертензия (АГ) относится к часто встречающимся заболеваниям, которым страдают около 40 млн. жителей России. Согласно прогнозу, к 2025 году число пациентов АГ увеличится на 15-20 % и достигнет почти 1,5 млрд. [1, 2]. Имеется зависимость между уровнем систолического и диастолического артериального давления и риском развития мозгового инсульта. Одной из причин развития хронических форм недостаточности кровообращения головного мозга, геморрагического и ишемического инсультов, когнитивных нарушений является АГ.

Комплекс лечения пациентов АГ включает не только медикаментозную терапию, но и проведение реабилитационных мероприятий с применением физических факторов. На амбулаторно-поликлиническом этапе медицинской реабилитации пациентов с АГ используется широкий спектр аппаратной физиотерапии. Выбор адекватного метода медицинской реабилитации приводит к стойкому лечебному эффекту. Для проведения лечебно-профилактических мероприятий в рамках реабилитационной программы пациентам применялся метод дыхания подогреваемой кислородно-гелиевой смесью (КГС).

Цель исследования: изучить динамику уровня кортизола в слюне у пациентов с АГ, показатель качества жизни с помощью опросника EQ-5D (3L).

Материал и методы. Выполнено контролируемое рандомизированное исследование.

К основным критериям исключения относились воспалительные, тяжелые и декомпенсированные заболевания внутренних органов, онкологическая патология, нарушения ритма сердца.

В исследовании принимали участие 67 пациентов в возрасте от 32 до 56 лет ($43,7 \pm 4,1$ лет).

Все пациенты состояли на динамическом наблюдении с верифицированным диагнозом: артериальная гипертензия I и II ст., низкой и средней степенью риска, длительность заболевания составила от 1,5 лет до 18 лет ($6,3 \pm 1,3$ г.).

Из них 26 пациентов принимали ингибиторы АПФ (периндоприл 5 мг), 41 человек – блокаторы рецепторов к ангиотензину II (валсартан 80 мг или лозартан 25 мг).

Пациенты были разделены на две группы:

I группа – основная, 35 пациентов, получили базовую терапию и курс дыхания подогреваемой КГС.

II группа – сравнения, 32 пациента, прошли лечение с применением только базовой терапии.

Все вошедшие пациенты подписывали форму добровольного информированного согласия.

Проведение кислородно-гелиевых ингаляций осуществлялось с помощью аппарата «Ингалит В2-01», разработанного сотрудниками Института медико-биологических проблем Российской академии наук (регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 12.03.2015 № РЗН 2015/2466). Нагретая с помощью нагревательного элемента кислородно-гелиевая смесь подавалась через маску пациенту при нормальной барометрическом давлении. Использовалась нормоксическая дыхательная газовая смесь, содержащая 70 % гелия и 30 % кислорода производства ООО «НИИ КМ» (Москва). Дыхание осуществлялось в циклично-фракционированном режиме: дыхание смесью – 5 мин., затем дыхание атмосферным воздухом – 5 мин. (один цикл), по 3 цикла за процедуру. Курс лечения состоял из 1 процедуры в день в течение 10 дней с первого дня исследования, исключая выходные дни.

Для оценки клинической эффективности восстановительного лечения исследование проводили до начала терапии, после 10 процедуры.

В работе для количественного определения кортизола в слюне применяли метод иммунохемилюминесценции. Для оценки качества жизни пациентов применяли опросник EQ-5D-3L (European Quality of Life Questionnaire).

Статистический анализ. Анализ данных проводился с применением статистического языка программирования R в среде RStudio. Нормальность распределения переменных оценивалась с помощью критерия Шапиро-Уилка. При нормальном распределении для описания признака использовались среднее значение (Mean) и стандартная ошибка среднего (SE). Для описания количественных признаков, распределение которых не является нормальным, использовались медиана (Me) и квантили (Q1; Q3). При сравнении выборок использовали ранговый U-критерий Манна-Уитни, для сравнения парных выборок использовался критерий Вилкоксона. За статистически значимые принимались различия при $p < 0,05$.

Результаты. В таблице 1 представлена динамика уровня кортизола в слюне в исследуемых группах. Уровень кортизола в слюне в исследуемых группах находился в пределах референсных значений (менее 19,1 нмоль/л).

После курса дыхания подогреваемой КГС у пациентов основной группы с артериальной гипертензией отмечалось статистически значимое снижение уровня кортизола в слюне, хотя показатели не выходили за пределы нормальных значений ($p = 0,001$).

Таблица 1 – Показатели уровня кортизола в слюне в исследуемых группах

Исследуемые группы, период наблюдения		Кортизол, нмоль/л [Q1; Me; Q3]
I группа (n=35)	до курса	[12,25;14,73;15,96]
	после курса	[8,08;11,03;13,98]* **
II группа (n=32)	до курса	[10,70;13,38;16,05]
	после курса	[10,83;13,38;16,01]

Примечание: *- значимость различий значений показателей по сравнению с исходными данными ($p < 0,05$); ** - значимость различий значений показателей между группами ($p < 0,05$).

Выявлены статистически значимые различия между группами ($p = 0,0044$).

Таким образом, после курса дыхания регистрируется тенденция к снижению уровня кортизола в слюне у пациентов с артериальной гипертензией, прошедших курс дыхания подогреваемой КГС.

Опросник EQ-5D разработан в соответствии с принципами доказательной медицины и требованиями Good Clinical Practis (GCP), позволяя количественно оценить состояние здоровья пациента [3, 4].

Анкета состоит из двух разделов, содержащих описательную систему по пяти компонентам качества жизни (подвижность, уход за собой, повседневная деятельность, боль/дискомфорт, тревога/депрессия) связанного со здоровьем и визуальную аналоговую шкалу (EQ-VAS (ВАШ)). Первый раздел формирует профиль здоровья, характеризуя степень выраженности проблем у пациента по трем уровням, EQ-5D-3L: 1 – «нет никаких проблем», 2 – «некоторые проблемы», 3 – «серьезные проблемы». Цифры для пяти компонентов объединяются в пятизначный код, описывающий профиль здоровья пациента. В разделе опросника ВАШ пациент отмечает свое состояние здоровья на момент исследования в промежутке от 0 до 100, где 100 – наилучшее из возможных в его представлении состояний здоровья.

Во всех исследуемых группах состояние здоровья описывалось профилем «11122», «11112», когда пациенты отмечали у себя наличие умеренной боли/дискомфорта и/или умеренной тревоги/депрессии при отсутствии других проблем со здоровьем. Следует отметить, что в исследуемых группах нет ни одной комбинации с серьезными выраженными проблемами в каком-либо из пяти компонентов. Профиль состояния здоровья «11121» в исследуемых группах отсутствовал.

Доля лиц, у которых здоровье описывалось профилем «11111» в первой группе составило 85,72 %, во второй группе -90,62 %.

В первой группе показатель состояния здоровья с профилем «11122» составил 14,28 %, во второй- 9,38 %. После курса дыхания подогреваемой КГС данный профиль в первой группе не регистрировался, «некоторые проблемы» перешли в степень «нет никаких проблем», изменения статистически не значимые. Показатель состояния здоровья с профилем «11112» в основной группе составил 2,86 %, в группе для сравнения-3,12 %. После курса дыхания подогреваемой КГС данный профиль состояния здоровья не регистрировался у пациентов основной группы, изменения статистически не значимые. Изменений состояния профиля здоровья у пациентов группы сравнения не выявлено. Статистически значимых изменений между группами после курса подогреваемой КГС не выявлено ($p > 0,05$).

После курса дыхания подогреваемой КГС статистически значимое увеличение показателя качества жизни по ВАШ регистрировалось в основной группе пациентов ($p < 0,05$) (табл. 2).

Таблица 2 – Показатель качества жизни по ВАШ в исследуемых группах

Показатель, период наблюдения		Mean±SE	
		I группа	II группа
ВАШ	до курса	82,23±1,30	83±0,86
	после курса	86,46±0,80* **	84,31±0,62

Примечание: *- значимость различий значений показателей по сравнению с исходными данными ($p < 0,05$); **- значимость различий значений показателей между группами ($p < 0,05$).

Динамика увеличения данного показателя отмечалась в основной группе пациентов и составила 5,14 %, в группе для сравнения показатель ВАШ увеличился не значимо на 1,58 %. Выявлены статистически значимые различия по показателю ВАШ между группами ($p = 0,0245$).

Заключение. Достоверно установлено, что в результате проведенного курса дыхания подогреваемой КГС у пациентов с АГ отмечалась тенденция к снижению уровня кортизола в слюне, хотя показатели не выходили за пределы референсных значений и статистически значимых различий между группами после проведенного курса у пациентов не выявлено.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют об увеличении количественного показателя оценки состояния здоровья пациентов по шкале EQ-VAS. Таким образом, можно предположить, что улучшение показателя качества жизни, связанного со здоровьем по EQ-VAS

у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, произошли за счет дополнения курса дыхания подогреваемой КГС.

Список литературы

[1] Артериальная гипертензия у взрослых. Клинические рекомендации. // Российский кардиологический журнал. – 2020. № 25 (3). 3786 с. doi:10.15829/1560-4071-2020-3-3786.

[2] Global burden of hypertension: analysis of worldwide data. / P.M. Kearney, M. Whelton, K. Reynolds et al. // Lancet. – 2005. № 365. 217-23 p.

[3] Devlin N.J. EQ-5D and the EuroQol Group: Past, Present and Future. / N.J. Devlin, R. Brooks. // Appl. Health Econ. Health Policy. – 2017. № 15 (2). 127-37 p. DOI: 10.1007/s40258-0170310-5.

[4] Payakachat N. Can The EQ-5D Detect Meaningful Change? A systematic Review. / N. Payakachat, M.M. Ali, J.M. Tilford. // Pharmacoeconomics. – 2015. № 33(11). 1137-54 p. DOI: 10.1007/s40273-015-0295-6.

Bibliography (Transliterated)

[1] Arterial hypertension in adults. Clinical guidelines. // Russian journal of cardiology. – 2020. No. 25 (3). 3786 p. doi: 10.15829 / 1560-4071-2020-3-3786.

[2] Global burden of hypertension: analysis of worldwide data. / P.M. Kearney, M. Whelton, K. Reynolds et al. // Lancet. – 2005. No. 365. 217-23 p.

[3] Devlin N.J. EQ-5D and the EuroQol Group: Past, Present and Future. / N.J. Devlin, R. Brooks. // Appl. Health Econ. Health Policy. – 2017. No. 15 (2). 127-37 p. DOI: 10.1007 / s40258-0170310-5.

[4] Payakachat N. Can The EQ-5D Detect Meaningful Change? A systematic Review. / N. Payakachat, M.M. Ali, J.M. Tilford. // Pharmacoeconomics. – 2015. No. 33 (11). 1137-54 p. DOI: 10.1007 / s40273-015-0295-6.

© Н.В. Бобкина, М.Ю. Герасименко, И.В. Житарева, М.А. Новикова, 2021

Поступила в редакцию 28.10.2021

Принята к публикации 05.11.2021

Для цитирования:

Бобкина Н.В., Герасименко М.Ю., Житарева И.В., Новикова М.А. Применение подогреваемой кислородно-гелиевой смеси у пациентов с артериальной гипертензией // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-1(13). С. 47-53. URL: <https://ip-journal.ru/>